

TARBIYACHI VA TARBIYALANUVCHILAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR TIZIMIDA SOTSIOMETRIK YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

Turebekova Guljaxan Adilbekovna

Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsent v.v.b., PhD
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103472>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o‘rtasidagi munosabatlar tizimini takomillashtirishda sotsiometrik yondashuvning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Bolalar jamoasidagi ijtimoiy-psixologik munosabatlarni aniqlash, ularni tahlil qilish va boshqarishda sotsiometrik metodining imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, sotsiometriya, ijtimoiy munosabatlar, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, jamoa, psixologik muhit, kommunikativ ko‘nikmalar.

Аннотация. В данной статье освещаются роль и значение социометрического подхода в совершенствовании системы отношений между воспитателем и воспитанниками в дошкольных образовательных организациях. Проанализированы возможности социометрического метода в выявлении, анализе и управлении социально-психологическими отношениями в детском коллективе.

Ключевые слова: дошкольное образование, социометрия, социальные отношения, воспитатель, воспитанник, коллектив, психологическая среда, коммуникативные навыки.

Abstract. This article highlights the role and significance of the sociometric approach in improving the system of relationships between educators and students in preschool educational organizations. The possibilities of the sociometric method in identifying, analyzing, and managing socio-psychological relationships within a children's collective are analyzed.

Keywords: preschool education, sociometry, social relations, educator, student, collective, psychological environment, communicative skills.

Hozirgi davrda O‘zbekiston Respublikasida, shu jumladan Qoraqalpog‘iston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimi davlat siyosatida muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Mamlakatimizda bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning shaxsiy va ijtimoiy salohiyatini yuksaltirish, erkin fikrlaydigan, jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘ladigan shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor vazifa etib belgilanmoqda. Shu munosabat bilan, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachi va bolalar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning samarali yo‘lga qo‘yilishi, o‘zaro ishonch va hamkorlik muhitini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning shaxs sifatida shakllanishi ko‘p jihatdan ularning atrofidagi ijtimoiy muhitga bog‘liqdir. Ayniqsa, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimi bolaning emotsional holati, ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Shu bois mazkur munosabatlarni ilmiy asosda o‘rganish va samarali boshqarish dolzarb pedagogik masala hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogika va psixologiyada bolalar jamoasidagi munosabatlarni aniqlashning samarali usullaridan biri sifatida sotsiometrik yondashuv keng qo‘llanilmoqda. Ushbu yondashuv bolalar o‘rtasidagi simpatiya va antipatiya, yetakchilik darajasi hamda ijtimoiy aloqalarni aniqlash imkonini beradi.

Sotsiometriya - bu kichik guruhlar ichidagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rganishga qaratilgan ilmiy metod bo‘lib, u shaxslararo aloqalarni aniqlash va tahlil qilish imkonini beradi. Jeykob

Moreno tomonidan ishlab chiqilgan ushbu metod guruhdagi liderlar, chetga surilganlar va guruhning umumiy birlashganlik darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu metod orqali jamoada kim yetakchi, kim izolyatsiyalangan yoki kimlar o‘zaro yaqin aloqada ekanligini aniqlash mumkin.

Maktabgacha ta’lim sharoitida sotsiometrik yondashuv bolalarning ijtimoiy o‘rnini aniqlash, ularning psixologik holatini tushunish va munosabatlarni muvofiqlashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, bu usul orqali tarbiyachi har bir bolaning jamoadagi o‘rnini aniq baholay oladi.

Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasidagi munosabatlar tizimi o‘zaro ishonch, hurmat va qo‘llab-quvvatlashga asoslanishi kerak. Sotsiometrik yondashuv ushbu munosabatlarni yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Bu metod yordamida tarbiyachi quyidagi jihatlarni aniqlashi mumkin: bolalar orasidagi ijtimoiy guruhlanish darajasi, yetakchi va faol bolalarni aniqlash, e’tibordan chetda qolayotgan bolalarni toppish va jamoada yuzaga kelayotgan nizolar sabablarini tushunish. Natijada tarbiyachi har bir bolaga individual yondashuvni to‘g‘ri tashkil etadi va jamoada sog‘lom psixologik muhitni yaratadi.

Sotsiometrik yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri uning aniqlik va tizimlilikni ta’minlashidir. U bolalar o‘rtasidagi munosabatlarni yuzaki emas, balki chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, ushbu yondashuv: bolalarda ijtimoiy moslashuvni tezlashtiradi, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi, jamoada ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi va tarbiyachiga pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda yordam beradi. Sotsiometriya natijalari asosida tarbiyachi tarbiyaviy ishlarni rejalashtiradi va muammoli vaziyatlarni oldindan bartaraf etish choralarini ko‘radi.

Bolalar jamoasida sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish ularning to‘laqonli rivojlanishi uchun muhim omildir. Sotsiometrik tahlil orqali jamoadagi muammolar o‘z vaqtida aniqlanadi va bartaraf etiladi. Masalan, jamoada e’tibordan chetda qolayotgan bola aniqlansa, tarbiyachi uni faol o‘yinlarga jalb etadi, boshqa bolalar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va ijtimoiy faolligini kuchaytiradi.

Sotsiometrik yondashuvni samarali qo‘llash tarbiyachidan yuqori kasbiy kompetensiyani talab etadi. U nafaqat metodni bilishi, balki olingan natijalarni to‘g‘ri tahlil qila olishi va amaliy faoliyatda qo‘llay bilishi zarur. Tarbiyachi bolalar bilan muloqotda mehribonlik, sabr-toqat va adolat tamoyillariga amal qilishi kerak. Bu esa bolalarda ijobiy munosabatlar shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sotsiometrik yondashuv maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni takomillashtirishda samarali vosita hisoblanadi. U bolalar jamoasidagi ijtimoiy aloqalarni aniqlash, muammolarni bartaraf etish va sog‘lom psixologik muhitni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur yondashuvni ta’lim jarayoniga keng joriy etish orqali bolalarda ijtimoiy moslashuv, muloqot madaniyati va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu esa kelajakda har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.– Toshkent, 2019.
2. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi. – Toshkent: 2022.
3. Xasanboeva O. Oila pedagogikasi. – Toshkent, 2007.
4. Выготский Л.С. Психология развития ребенка – Москва. ЭКСМО, 2006.
5. Запорожец А.В. Психическое развитие ребенка– Москва, 1986.